

Résistance à la surverse - Essais in situ

Resistance to overflow- Field tests

**S. Nicaise¹, C. Picault², N. Chaouch¹, F. Byron¹, Y. Grémeaux¹, A. Doghmane¹,
F. Crampette³, F. Golay⁴, S. Bonelli¹**

¹ INRAE, Aix Marseille Univ, RECOVER, Aix-en-Provence, France, sylvie.nicaise@inrae.fr

² CACOH, CNR, Lyon, France, C.PICAULT@cnr.tm.fr

³ Génie Civil, CNR, Villeneuve-lez-Avignon, France, F.CRAMPETTE@cnr.tm.fr

⁴ IMATH, Université de Toulon, Toulon, France, frederic.golay@univ-tln.fr

Résumé

Pour quantifier l'hydraulique et la résistance d'un sol à l'érosion causée par la surverse de digues en remblais, INRAE a développé en 2015 un dispositif de terrain basé sur la norme ASTM-D6460. Deux essais ont été réalisés en mai 2022 sur un barrage latéral de la Compagnie Nationale du Rhône de 6,2 m de haut à Montfaucon (Gard), avec des débits compris entre 13 et 140 l.s⁻¹ par mètre linéaire (hauteur d'eau en crête de 4 à 18 cm). Le premier essai a été réalisé sur le sol intact, recouvert d'un enherbement naturel, dans un canal de 1 m de large et de 25 m de long, en 12 étapes de 30 minutes (6 heures d'écoulement au total, vitesse maximale d'écoulement 4.0 m.s⁻¹, contrainte établie 20 Pa). Aucune érosion significative de l'enherbement naturel n'a été observée. Un affouillement d'environ 1,10 m de profondeur et de 4 m³ a été créé dans la recharge en graviers en pied de digue. Le second essai a été réalisé sur le sol décapé du couvert végétal afin d'étudier la résistance du sol du talus, constitué de limon sableux compacté en partie haute et de sable graveleux en partie basse, dans un canal de 60 cm de large et de 20 m de long, en 9 paliers de 30 min (4,5 heures d'écoulement au total, vitesse maximale d'écoulement 2,6 m.s⁻¹, contrainte établie 110 Pa). Le limon compacté a été érodé sur quelques centimètres par l'écoulement de surface. Le sable graveleux a été érodé dès 5,7 cm de hauteur d'eau en crête, ce qui a conduit à une érosion sur 10 m de long, d'une profondeur maximale de 1,30 m et d'une largeur maximale de 1,80 m, soit 9 m³ de sol érodé. Un profil 3D réalisé par Lidar montre que cette érosion est assimilable à la formation d'un début de brèche (approfondissement). Les enseignements sont les suivants : i) toutes ces observations n'étaient a priori pas prévisibles à partir des essais d'érosion précédemment réalisés en laboratoire et in situ (essais d'érosion Jet et HET) ; ii) la remarquable résistance de l'enherbement naturel ; iii) l'intérêt des essais de surverse, permettant de quantifier les écoulements en termes de vitesses et contraintes, et d'érosion.

Mots-clés

surverse, érosion, essai in-situ, digue, remblai

Abstract

To quantify hydraulics and resistance to erosion caused by the overflowing of levees, INRAE developed a field test device in 2015, based on the ASTM-D6460 standard. Two field tests were carried out in May 2022 on a 6.2 m-high CNR (Compagnie Nationale du Rhône) canal embankment at Montfaucon (Gard), with flows ranging from 13 to 140 l.s⁻¹ per meter (water height at crest ranging from 4 to 18 cm). The first test was carried out on an intact soil, covered with natural grass, in a channel 1 m wide and 25 m long, in 12 stages of 30 min (6 hours of flow in total, maximum flow velocity 4.0 m.s⁻¹, established stress 20 Pa). No significant erosion of the natural grass cover was observed. A scour approximately 1.10 m deep and 4 m³ in volume was observed in the gravel fill at the bottom of the embankment. The second test was carried out on a soil stripped of vegetation cover to investigate the strength of the slope soil, consisting of compacted sandy silt at the top and gravelly sand at the bottom, in a channel 60 cm wide and 20 m long, in 9 stages of 30 min (4.5 hours of flow in total, maximum flow velocity 2.6 m.s⁻¹, established stress 110 Pa). The compacted silt was eroded over a few centimeters by the surface flow. The gravelly sand was eroded from 5.7 cm water depth at the crest, leading to erosion over a 10 m length, with a maximum depth of 1.30 m and a maximum width of 1.80 m, representing 9 m³ of eroded soil. A 3D Lidar profile shows that this erosion can be linked to a breach starting process (deepening). The findings are as follows: i) all these observations were not foreseeable from erosion tests previously carried out in the laboratory and in situ (Jet and HET erosion tests); ii) the remarkable resistance of the natural grass cover; iii) the value of overflow tests, enabling flows to be quantified in terms of velocities and stresses, and erosion.

Key Words

overflow, erosion, in-situ test, dike, embankment

Essais de surverse in situ en mai 2022 (Montfaucon). In situ overflow tests in May 2022 (Montfaucon).

Introduction

Le Guide International sur les Dignes [8] présente désormais clairement les principes des systèmes de protection contre les inondations. La rupture d'une digue fluviale suite à l'occurrence d'une crue dépassant la crête de remblai est un des scénarios essentiels de l'analyse de risques. Pour résister à la surverse, la pratique est d'utiliser des systèmes de protection de surface ; la résistance de ces surfaces de protection est la plupart du temps estimée par des résultats obtenus en canal hydraulique au laboratoire [11]. Par exemple, l'Université du Colorado à Fort Collins réalise des simulations de surverse et de franchissement [13] selon la norme ASTM D6460 [1]. Un ensemble de canaux similaires a été construit sur le démonstrateur de DredgeDike pour qualifier le sol de dragage sur pente [6,12]. L'essai JET (Jet Erosion Test) permet de quantifier la résistance locale à l'érosion de surface de matériaux fins, mais il n'existe pas d'équipement de laboratoire ou de terrain pour caractériser la résistance à la surverse d'un remblai.

Les projections climatiques montrent une tendance décroissante du débit moyen du Rhône, et possiblement une augmentation des débits extrêmes [2, 3]. Cependant, l'analyse de risques du système du Rhône a montré qu'une crue moyenne, couplée à des problèmes sur les moyens de régulation, pouvait mener à une surverse significative des digues. De plus, l'analyse de récents événements prouve que certains remblais de digue ou de barrage peuvent résister à une surverse sans brèches ni défaillance. Finalement, l'analyse de l'état de l'art et des connaissances montre que des progrès doivent être faits pour mieux comprendre et modéliser l'érosion externe des sols, particulièrement les sols à granulométrie grossière [9]. Pour ces raisons, il est maintenant nécessaire d'étudier la résistance des sols de remblai de digues.

L'essai Hole Erosion Test (HET) est utilisé depuis plusieurs années au laboratoire pour qualifier la résistance à l'érosion de conduit [4,14]. Cependant, cet essai ne permet pas de conclure sur la résistance à l'érosion externe : il n'existe pas de corrélations entre ces deux types de caractérisation. L'essai de laboratoire Erosion Function Apparatus (EFA) reproduit l'érosion de surface [5], mais est réalisé sur échantillon nécessitant de ramener le sol au laboratoire. L'essai de Jet Erosion Test (JET) in-situ est représentatif de la sollicitation en pied de digue, ou au pied des marches créées par le mécanisme de Head-Cut [10]. Cependant, il n'est pas possible actuellement de relier les résultats du JET à la résistance à la surverse, avec un écoulement tangentiel au sol.

Pour quantifier la résistance du sol à l'érosion de surface, il est impossible d'utiliser des résultats tels que ceux obtenus pour les systèmes de protection de surface. Comme généralement en géotechnique, un essai sur le sol considéré est nécessaire. Les essais à petite échelle ne sont pas suffisants, car ils ne représentent pas correctement le sol en place. Pour ces raisons, INRAE Aix-en-Provence a développé un essai in-situ en 2015. Le mode opératoire est basé sur la norme ASTM-D6460. Deux essais ont été réalisés en mai 2022 sur une digue de la CNR de 6,2 m de haut, près d'Avignon. Après une description de l'ouvrage testé et des moyens mis en œuvre, des résultats sont présentés.

Ouvrage testé et moyens expérimentaux

En 1933, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) fut créée en réponse à des besoins spécifiques comme produire de l'électricité, développer la navigation et promouvoir l'irrigation.

Le système d'endiguement du Rhône inclut des digues non-surversantes, des digues surversantes (sous une faible charge hydraulique), et un barrage à vannes (moyenne et haute charges hydrauliques). Les digues non-surversantes sont dimensionnées pour des crues inférieures à la période de retour 1500 ans. Il n'est cependant pas exclu qu'un phénomène exceptionnel (ou une crue moyenne couplée à un problème de régulation à l'amont) mène à une surverse de ces digues. Pour mieux comprendre le phénomène de surverse, un programme de recherche a été lancé par la CNR et EDF ; les essais présentés dans cette communication ont été réalisés dans le cadre de ce programme.

Description de l'ouvrage

La digue a été choisie pour sa largeur en crête de plus de 60 m : même en cas de dommages pendant les tests, la sécurité n'est pas remise en cause. Le site est proche d'Avignon, la Figure 1 offre une coupe simplifiée de la digue. D'une hauteur totale de 6,2 m, le remblai est constitué en partie haute d'un limon compacté (pente 4H/1V) sur une épaisseur de 3,5 m ; une couche graveleuse d'épaisseur 1 m est présente à la base de cette partie supérieure (graves 0/31,5 mm et quelques blocs 100 à 200 mm). En partie inférieure, le remblai est constitué d'un limon en place ; une recharge en graviers 0/300 mm d'épaisseur 2,7 m protège ce limon. Une berme de 6 m de large marque le passage entre les parties supérieure et inférieure et supporte une piste en graves compactées de 3 m de large. En pied de talus supérieur, le reste de la berme est couvert de limons déposés sur une largeur de 3 m. Les pentes sont revêtues de prairie naturelle, les brins ayant une hauteur approximative de 3 cm au moment des tests. La fondation est constituée de graves alluviales, leur niveau correspondant à celui du contre-canal.

FIGURE 1. Coupe de la digue.

Caractérisation des matériaux

Le Tableau 1 recense les caractéristiques des matériaux constitutifs de la digue. Les couches nommées « limons compactés » et « limons en place » d'après les coupes de chantier sont constituées de limons comprenant plus ou moins de sables et graves, classés I1 (sol Intermédiaire) selon le GTR 2023 [7] ; les graves sableuses à la base de la partie supérieure sont classées VC2 et comprennent quelques éléments grossiers (200 à 300 mm). La recharge en graviers en pied de digue est une grave bien calibrée classée également VC2 (sol comportant de

gros éléments). La teneur en eau du remblai limoneux mesurée juste avant les tests à une profondeur de 0,2 m est de 13,4 %, correspondant à un état sec en surface.

TABLEAU 1. Caractéristiques géotechniques des matériaux de la digue.

Couche (dénomination historique)	D _{max} (mm)	D ₅₀ (mm)	<2 mm (%)	<80 μm (%)	<2 μm (%)	w _L (%)	I _p (-)	V _{BS} (g/100g)
Limon compacté	31.5	0.4	75	30	4	25	4	0.5
Grave sableuse	125	17	26.3	4	-	-	-	-
Limon en place	25	0.1	90	36	6.3	-	-	0.9
Grave (recharge)	70	20	22	2	-	-	-	-

Plusieurs essais de Jet Erosion Test (JET) ont été réalisés lors de l'étude préalable aux essais de surverse, sur des sols remaniés et intacts au laboratoire, ainsi que directement sur site. Les résultats qualifient des matériaux très érodables. La contrainte critique moyenne des limons compactés ($\tau_{c,JET}$) est de 30 Pa et le coefficient d'érosion de Hanson ($k_{d,JET}$) est en moyenne de $75 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{N}^{-1}$, soit grand. Le même sol revêtu de végétation présente des caractéristiques $\tau_{c,JET} = 60 \text{ Pa}$ et $k_{d,JET} = 45 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{N}^{-1}$. La résistance in-situ de la recharge en graviers est $\tau_{c,JET} = 25 \text{ Pa}$ et $k_{d,JET} = 315 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{N}^{-1}$, soit une cinétique très rapide. Dans le même ordre d'idée, la grave compactée (piste) en berme présente une faible résistance à l'érosion de JET, avec $\tau_{c,JET} = 21 \text{ Pa}$ et $k_{d,JET} = 54 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{N}^{-1}$.

Dispositif d'essai de surverse

Deux canaux d'essai ont été construits. Le premier canal posé sur le sol intact présente une hauteur de 0,6 m, une largeur de 1 m et une longueur de 25 m (Figure 2a).

FIGURE 2. Coupe des deux canaux d'essai.

Dans ce canal, l'écoulement concerne la pente enherbée, la berme et la recharge aval. Le canal 2 est posé sur le remblai préalablement décapé de sa couverture végétale, sur une épaisseur entre 20 et 25 cm. D'une hauteur de 0,6 m, largeur 0,6 m et longueur 20 m, un schéma de ce canal 2 est visible en Figure 2b. Ici, l'écoulement concerne le sol constitutif du remblai et particulièrement le limon compacté et la couche graveleuse. Un réservoir tampon est placé en crête de digue entre le système de pompage de l'eau et le canal (Figure 3). L'eau est pompée dans le contre-canal en contrebas de la digue.

FIGURE 3. Vue des canaux d'essai ; le canal 1 est au premier plan.

Procédure d'essai

Le protocole - inspiré de la norme ASTM D6460 [1], comprend plusieurs séries d'écoulement de 30 minutes, avec mesure de l'érosion apparue entre chaque phase. Pour le canal 1, le débit initial est de $q = 12,8 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$, correspondant à une hauteur d'eau en crête $h_0 = 3,7 \text{ cm}$. Le débit est augmenté graduellement jusqu'à une valeur maximum de $q = 128 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$, correspondant à une hauteur d'eau en crête $h_0 = 17,3 \text{ cm}$ (Figure 4a). Douze phases d'écoulement ont été réalisées, soit une durée totale de 6 h. Sur le canal 2, le débit initial est de $q = 24 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$, correspondant à une hauteur d'eau en crête $h_0 = 5,7 \text{ cm}$. Le débit augmenté graduellement atteint en fin d'essai $q = 141,7 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$, soit une hauteur d'eau en crête $h_0 = 18,5 \text{ cm}$ (Figure 4b). La durée d'écoulement sur le canal 2 est de 4,5 heures (9 séries de 30 minutes).

Pendant la phase d'écoulement, les paramètres suivants sont mesurés : débit entrant, vitesse de l'écoulement, position de la surface libre et position du sol, en différents points du canal. Entre chaque phase d'écoulement, une mesure complète de la surface est réalisée.

FIGURE 4. Séquences d'essai sur le canal 1 (a) et le canal 2 (b).

Résultats

Erosion de l'herbe naturelle (canal 1)

L'herbe a été tondue à une hauteur de 3 cm environ deux semaines avant les essais ; quelques pluies éparses et une météo ensoleillée ont permis à l'herbe de pousser jusqu'à une hauteur de 5 cm, avec des hétérogénéités selon la position sur le talus. Après 6 heures d'écoulement avec un débit entrant variant de 12,8 à $128 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$, l'herbe est couchée dans le sens de l'écoulement et aucune érosion significative n'est constatée sur le talus enherbé (Figure 5). Le limon déposé en pied de talus sur la berme (lessivage de la pente), non compacté, n'est pas érodé non plus : la couverture de prairie l'a protégé.

FIGURE 5. Vues du canal 1 pendant et après essai.

Erosion de la recharge aval (canal 1)

L'érosion de la recharge commence en aval de la piste carrossable, lorsque le débit entrant est de $77,5 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$, soit une hauteur d'eau en crête de $h_0 = 12,4 \text{ cm}$ (Figure 4). Une heure après, sans variation de l'écoulement, la recharge est significativement érodée (Figure 5) : la surface érodée mesure 4 m de long, 2 m de largeur au maximum et jusqu'à 1,10 m de profondeur, soit au total environ 4 m^3 de matériaux érodés.

Erosion du limon compacté (canal 2)

Neuf séquences de 30 minutes d'écoulement ont été réalisées sur ce canal, avec un débit entrant variant entre 24 et $141,7 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$, correspondant à une hauteur d'eau h_0 de 5,7 à 18,6 cm. Dans les premières phases, le limon est lessivé en surface, ce qui correspond à une faible érosion. Une érosion significative apparaît après 2h30 de test en haut de talus : probablement liée à une vitesse plus importante, l'érosion est de quelques centimètres avec affouillement.

Erosion de la couche de sable graveleux à la base de la partie supérieure (canal 2)

Cette couche graveleuse est érodée dès la première phase d'écoulement par lessivage du sable autour des éléments plus grossiers. Après 90 minutes au débit entrant $q = 24 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$ et $h_0 = 5,7 \text{ cm}$ suivis de 60 minutes avec $q = 72 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$ et $h_0 = 11,8 \text{ cm}$, la profondeur d'érosion atteint 20 à 30 cm. Une marche est formée entre cette couche et le limon sus-jacent, cette marche régresse vers la crête. Ce phénomène est probablement responsable des dommages observés sur le limon, avec un départ lié à une instabilité mécanique plus qu'à l'érosion du limon lui-même. La régression de l'érosion est visible sur les acquisitions par Lidar 3D réalisées après chaque phase d'écoulement (Figure 6). Après 4h30 d'écoulement, la surface érodée a une longueur de 10 m, avec une profondeur maximum de 1,30 m soit un volume approximatif de 9 m^3 de matériau érodé (Figure 7).

FIGURE 6. Vues du canal 2 avant, pendant essai et coupes acquises par Lidar 3D après écoulements.

FIGURE 7. Vues du canal 2 après les tests.

Synthèse des observations (érosion)

Dans les conditions des tests énoncées auparavant, on peut dégager quelques observations concernant le comportement vis-à-vis de l'érosion par surverse des différentes parties de l'ouvrage :

- La couverture de végétation naturelle n'a pas été érodée et a résisté aux conditions de l'écoulement, c'est-à-dire 6 heures d'écoulement avec une hauteur d'eau en crête entre 3,7 et 17,3 cm. Tous les sols couverts de végétation ont été protégés de l'érosion, même le limon non compacté en pied de talus ;
- La recharge grossière aval a résisté durant les premières 60 minutes du test, l'érosion a été

initiée lorsque h_0 a atteint 12,4 cm. Le volume érodé final est de 4 m³ approximativement ;

- Le limon compacté est érodé sur quelques centimètres seulement, alors que les essais de laboratoire et in-situ préalables le classaient comme très érodable. De possibles explications sont i) le rôle du système racinaire de la végétation, ii) l'importance de la fraction grossière non considérée lors des tests préalables, iii) le gain en résistance du sol en place comparé aux essais de laboratoire et ponctuels ;
- L'érosion de la grave sableuse a commencé dès le premier écoulement avec une hauteur d'eau de 5,7 cm en crête ; le volume érodé après 90 minutes avec une hauteur d'eau en crête h_0 de 5,7 cm puis 90 min avec $h_0 = 11,8$ cm puis encore 90 min avec $h_0 = 18,5$ cm est de 9 m³ au total ;
- Le départ du limon compacté est essentiellement lié à l'érosion de la grave sableuse sous-jacente, qui se fait par marches de hauteur croissante et régressant vers la crête. Cela entraîne une instabilité mécanique avec des départs en amas du limon compacté.

Conclusion

Deux essais de surverse ont été réalisés sur une digue de la Compagnie Nationale du Rhône avec l'appareil conçu par INRAE. La résistance du sol intact enherbé a pu être étudiée, ainsi que celle du sol constitutif du remblai sans la protection de la végétation.

Le premier résultat est l'étonnante résistance apportée par le couvert végétal, qui n'avait pas été anticipée au regard des résultats de l'étude préliminaire. En effet, les Jet Erosion Test et Hole Erosion Test classent les sols y compris avec couvert végétal comme très érodables ; cela souligne l'importance de réaliser des tests in-situ pour prédire le comportement de l'ouvrage vis-à-vis de la surverse, ce qui constitue le deuxième résultat important. Le troisième résultat est la quantification des phénomènes hydrauliques en termes de vitesse et hauteur d'eau pendant une surverse, associés à l'érosion constatée après chaque écoulement.

Références

- [1] ASTM (2012). Standard test method for determination of Rolled Erosion Control products (RECP) performance in protecting earthen channel from stormwater-induced erosion. Technical Report D 6460.
- [2] Aubé D. (2016). *Impacts du changement climatique dans le domaine de l'eau sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse - Bilan actualisé des connaissances*. Collection « Eau & connaissance ». Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, 114 p.
- [3] Billy P., Bard A., Lang M., Naulet R., Mallet T. (2018). Actualisation de l'hydrologie des crues du Rhône et révisions méthodologiques, in Proc. I.S. RIVERS 201, 3e conférence internationale IS Rivers Recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières, Lyon.
- [4] Bonelli S. (2013), *Erosion in Geomechanics Applied to Dams and Levees*, Wiley/ISTE , 388 p.
- [5] Briaud J., Chen H., Govindasam A., Storesund R. (2008). Levee erosion by overtopping in New Orleans during the Katrina Hurricane. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 134(5):618-632.
- [6] Cantré S., Olschewski J., Saathoff F. (2017). Full-Scale Flume Experiments to Analyze the Surface Erosion Resistance of Dike Embankments Made of Dredged Materials, J. Waterway Port. Coast. Ocean. Eng. ASCE.
- [7] Cerema, IDRRIM (2023). Guide des Terrassements, des Remblais et des couches de forme.
- [8] CIRIA (2013). International Levee Handbook (ILH), 1350 p.

- [9] Courivaud J.-R., Laugier F., Morris M., Overflowing erosion modelling of embankment and concrete dams: state of the art and research needs, 3rd Int. Conf. on Protection against Overtopping, 6-8 June 2018, UK.
- [10] Hanson G.J., Cook. K.R. (2004). Apparatus, test procedures, and analytical methods to measure soil erodibility in situ. *Applied Eng. in Agric.* 20(4): 455-462.
- [11] Hewlett H.W.M., Boorman L.A., Bramley M.E. (1987). Design of Reinforced Grass Waterways. CIRIA Report 116, Construction Industry Research and Information Association, London, England, 116 pp.
- [12] Olschewski J., Cantré S., Saathoff F. (2014). Flume experiments to determine the erosion stability of the german dredgdikes research dike. In Proceedings of the South Baltic Conference on New Technologies and Recent Developments in Flood Protection. Danzig, pages 1-11.
- [13] Thornton C., Scholl B., Huches S., Abt S. (2012). Full-scale testing of levee resiliency during wave overtopping. Proceedings from Annual Innovative Dam and Levee Design and Construction for Sustainable Water Management, pages 721-735.
- [14] Wan C.F., Fell R. (2004). Investigation of rate of erosion of soils in embankment dams. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 130(4):373-380.